

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 336.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18854503>

Вплив банківського сектору на розвиток страхування фінансових ризиків за умов трансформації фінансового ринку

Назаренко Ярослава Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту,
Національний транспортний університет, 01010 Україна, Київ, вул.

Омеляновича-Павленка 1, iaroslavanazarenko@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2343-6988>

Горобінська Ірина Владиславівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Національного транспортного університету, Україна, 01010, м. Київ, вул.

Омеляновича-Павленка, 1, irynavladuslavivna@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0001-9670-7198>

Теслюк Наталія Петрівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний транспортний університет, 01010 Україна, Київ, вул. Омеляновича-Павленка 1,

natalitesliuk@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0338-9088>

Прийнято: 13.02.2026 | Опубліковано: 28.02.2026

Анотація: *Метою дослідження є теоретичне обґрунтування впливу банківського сектору на еволюцію страхування фінансових ризиків за умов трансформації фінансового ринку, а також виявлення перспективних напрямів посилення кооперації між банками та страховиками для зростання фінансової*

стійкості й оптимізації ризик-менеджменту. Для досягнення поставленої мети в ході дослідження було використано комплекс відомих наукових **методів**: методи узагальнення було використано для узагальнення особливостей трансформації сучасного фінансового ринку, а також для формування висновків і рекомендацій; для теоретичного обґрунтування важливості дослідження методів управління фінансовими ризиками банку застосовано метод логічного синтезу; використання методів аналізу та синтезу дозволило показати необхідність обґрунтування напрямів вдосконалення механізмів співпраці банківського та страхового секторів; для наочного представлення результатів дослідження та їх схематичної інтерпретації використовувався метод побудови схем і моделей. **Результати.** Узагальнено особливості трансформації сучасного фінансового ринку та його вплив на зміну структури і масштабів фінансових ризиків. Визначено основні принципи взаємодії банків і страхових компаній у сфері мінімізації фінансових ризиків. Запропоновано основні напрями взаємодії та співпраці банківського та страхового секторів з урахуванням процесів цифровізації та інтеграції фінансових ринків. **Висновки.** У результаті дослідження встановлено, що цифровізація, глобалізаційні процеси та макроекономічна нестабільність суттєво трансформують підходи до управління фінансовими ризиками, зумовлюючи поглиблення інтеграції банківського і страхового секторів та перехід до комплексних моделей співпраці. Ці моделі підвищують ефективність управління ризиками, знижують витрати та розширюють можливості фінансових установ, тоді як гармонізація регуляторного середовища створює необхідні умови для стабільного функціонування таких партнерств. У сукупності це сприяє зміцненню фінансової стійкості, більш ефективному розподілу ризиків і формуванню сучасної клієнтоорієнтованої моделі фінансового посередництва.

Ключові слова: банк, страхування, фінансові ризики, фінансовий ринок, методи управління, фінансова стійкість

**Banking sector's impact on the development of financial risk insurance amid
financial market transformation**

Iaroslava Nazarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,
Accounting and Audit, National Transport University, 01010 Ukraine, Kyiv, 1
Omelianovycha-Pavlenka street, ORCHID: <https://orcid.org/0000-0002-2343-6988>

Gorobinska Iryna

Ph.D. Economics, Associate Professor of the Department of Finance,
Accounting and Audit, National Transport University, Ukraine, 01010, Kyiv, 1
Omelyanovycha-Pavlenka street, ORCHID: <https://orcid.org/0000-0001-9670-7198>

Tesliiuk Nataliia

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,
Accounting and Audit, National Transport University, 01010 Ukraine, Kyiv, 1
Omelianovycha-Pavlenka street, ORCHID: <https://orcid.org/0000-0002-0338-9088>

Abstract. The purpose of the study is to theoretically substantiate the impact of the banking sector on the evolution of financial risk insurance in the context of financial market transformation, as well as to identify promising areas for strengthening cooperation between banks and insurers in order to increase financial stability and optimise risk management. To achieve the set goal, a set of well-known scientific methods was used in the course of the study: generalization methods were used to summarize the features of the transformation of the modern financial market, as well as to form conclusions and recommendations; the method of logical synthesis was used to theoretically substantiate the importance of researching methods of managing bank financial risks; the use of analysis and synthesis methods made it possible to demonstrate the need to substantiate directions for improving the

mechanisms of cooperation between the banking and insurance sectors; the method of constructing diagrams and models was used to visually present the research results and their schematic interpretation. **Results.** The features of the transformation of the modern financial market and its impact on changes in the structure and scale of financial risks are summarised. The basic principles of interaction between banks and insurance companies in the field of financial risk minimisation have been identified. The main directions of interaction and cooperation between the banking and insurance sectors have been proposed, taking into account the processes of digitalization and integration of financial markets **Conclusions.** The study found that digitalisation, globalisation processes, and macroeconomic instability are significantly transforming approaches to financial risk management, leading to deeper integration of the banking and insurance sectors and a transition to comprehensive models of cooperation. Taken together, this contributes to strengthening financial stability, more effective risk distribution, and the formation of a modern customer-oriented model of financial intermediation.

Keywords: banking, insurance, financial risks, financial market, management methods, financial stability.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні банківські установи, що функціонують в умовах глобалізації світової економіки, політичної нестабільності, стрімкого розвитку інформаційних технологій та штучного інтелекту, дедалі частіше стикаються з проблемами ефективного управління банківськими ресурсами та ризиками. Саме від їх ефективного управління залежить платоспроможність банківської установи та стабільність всієї банківської системи. Традиційні підходи до управління ризиками, засновані на вузькосекторальних інструментах, поступово втрачають свою ефективність. На їх зміну приходять нові інтегровані моделі, що базуються на взаємодії банків та страхових компаній. Така синергія дозволяє поєднати кредитні, інвестиційні та

страхові механізми захисту, формуючи комплексну систему фінансової безпеки окремих банківських установ та економіки загалом.

Водночас, зважаючи на кризові явища світової економіки, воєнно-політичну нестабільність та економічну невизначеність, потреба підвищення стійкості фінансової системи набуває особливої актуальності. Ефективне страхування фінансових ризиків дозволяє зменшити навантаження на банківський капітал, підвищити надійність кредитних операцій та забезпечити захист інтересів учасників фінансового ринку. Розвиток цього напрямку потребує участі банківського сектору у формуванні попиту на відповідні страхові інструменти, удосконалення партнерських моделей із страховими компаніями та адаптації міжнародного досвіду до національних умов.

Отже, дослідження впливу банківського сектору на розвиток страхування фінансових ризиків є своєчасним та науково значущим, оскільки визначає напрями поглиблення міжсекторальної взаємодії, удосконалює механізми управління ризиками та сприяє формуванню більш стійкої, гнучкої та ефективної фінансової системи в умовах її структурної трансформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних методів страхування фінансових ризиків, а також питаннями їх інтеграції та взаємодії банківських та страхових установ на фінансовому ринку вчені приділяють значну увагу. Значна частина науковців приділяє увагу саме страхуванню фінансових ринків як одному з інструментів підвищення фінансової стійкості банків. Зокрема роботи О. І. Панченко, О. Ю. Маслюк, А. С. Гориленко [1], В.В. Волкової, Н.І. Волкової [2] та А. А. Юздепської [3] присвячені дослідженням ролі страхування фінансових ризиків у забезпеченні фінансової стабільності ринку під час кризи, формуванням механізмів можливої співпраці банків та страховиків для створення інтегрованих інструментів. Стратегічні орієнтири розвитку страхування фінансових ризиків в Україні залежно від потенційного сценарію досліджені Д. Ломоносовим [4]. Проблема страхування ризиків банківської діяльності присвячені дослідження

[5-7], в яких розглядаються проблеми та перспективи розвитку страхування ризиків банківської діяльності.

Моделі взаємодії банків та страхових компаній присвячені роботи О. Жарікова, К. Черкесенко [8], О. Базилінської, О. Панченко [9]. У своїх дослідження вчені пропонують механізми взаємодії банків та страхових компанії з метою підвищення фінансової стійкості та конкурентоспроможності. Тенденції розвитку банкострахування в Україні досліджені в праці [10]. Необхідність подальшого розвитку взаємодії банківського та страхового ринків визначена в статті В. Гнатюка та Д. Попович [11]. Вчені пов'язують таку необхідність з посиленням у глобальному середовищі процесів концентрації капіталу та необхідністю задовольнити ширший спектр потреб клієнтів.

Вплив цифрових технологій на трансформацію страхового ринку та взаємодію страховиків з банками досліджуються у працях [12-14]. Вчені визначають, що інтеграція цифрових інструментів у взаємодію банків та страхових компаній створює нові можливості для розвитку та інтеграції їх систем та продуктів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Існуючі праці з різних сторін висвітлюють проблеми управління фінансовими ризиками в банківській сфері та процеси взаємодії між банківськими та страховими компаніями. Однак багато аспектів цієї проблематики залишаються недостатньо дослідженими та потребують подальшого поглиблення з урахуванням сучасних умов трансформації фінансового ринку. Більшість наукових підходів зосереджується переважно на організаційних формах співпраці між банками та страховими компаніями, зокрема на розвитку моделей взаємодії, тоді як питання стратегічного впливу банківського сектору на формування попиту на страхування фінансових ризиків часто розглядається фрагментарно. Також, недостатньо вивченим залишається питання ефективного впровадження комплексних моделей адаптації взаємодії банківських та страхових установ до воєнних умов та геополітичних шоків в Україні.

Таким чином, подальші дослідження мають зосередитися на розробці ефективної стратегії страхування взаємодії банківських та страхових компанії з метою ефективного страхування фінансових ризиків та взаємодії на фінансовому ринку. У роботі авторами узагальнено особливості трансформації сучасного фінансового ринку та її вплив на зміну структури і масштаби фінансових ризиків, визначені основні принципи такої взаємодії. Також обґрунтовано напрями вдосконалення взаємодії та співпраці банківського та страхового секторів. Вони базуються на впровадженні процесів цифровізації в єдину модель взаємодії та інтеграції у фінансовий ринок.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення впливу банківського сектору на розвиток страхування фінансових ризиків в умовах трансформації фінансового ринку, а також у визначення напрямів поглиблення взаємодії банків і страхових компаній з метою підвищення фінансової стійкості та ефективності управління ризиками. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

- визначення особливостей трансформації сучасного фінансового ринку та їх вплив на зміну структури і масштабів фінансових ризиків,
- оцінка сучасних форм взаємодії банків і страхових компаній у сфері мінімізації фінансових ризиків,
- обґрунтування напрямів вдосконалення механізмів співпраці банківського та страхового секторів з урахуванням процесів цифровізації та інтеграції фінансових ринків.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний фінансовий ринок зазнає кардинальних структурних змін під впливом технологічних інновацій, економічних трансформацій, інституційних реформ та геополітичних факторів. Одним із головних проявів цієї еволюції є стрімка цифризація фінансових сервісів, що включає поширення інтернет-банкінгу, мобільних платформ, fintech- та insurtech-рішень, аналітику big data й штучний інтелект. Такі

нововведення революціонізують класичні схеми фінансового посередництва, роблячи послуги доступнішими та оперативнішими. Ще однією визначальною рисою змін є посилення глобальної взаємопов'язаності ринків. Лібералізація капітальних потоків, об'єднання фінансових гравців та розквіт транснаціональних операцій прискорюють міграцію криз між державами. У цих реаліях ризики набувають системного виміру, а регіональні негаразди здатні перерости в глобальні потрясіння.

У системі фінансових ризиків банківського сектору України протягом 2015 – 2025 років спостерігається суттєва трансформація ризикового профілю (таблиці 1.). ці зміни відбуваються внаслідок макроекономічної нестабільності, цифровізації фінансових послуг та посилення геополітичних викликів. У результаті до 2025 року частка кредитних ризиків у загальній структурі знизилася до приблизно третини, що свідчить про диверсифікацію джерел загроз для фінансової стійкості банків. Протягом зазначеного періоду відбулися зміни структури фінансових ризиків від переважно кредитно орієнтованої моделі до багатовимірної системи, у якій зростає роль цифрових, кібернетичних та макроекономічних чинників. Така трансформація свідчить про підвищення взаємопов'язаності ризиків та їх системного характеру, що потребує переходу банків до інтегрованих моделей ризик-менеджменту, активнішого використання інструментів страхування фінансових ризиків і розвитку партнерств у межах банківського та страхового секторів як механізму розподілу та пом'якшення нових видів загроз.

Отже, розвиток фінансового ринку характеризується посиленням інтеграційних процесів між його ключовими елементами, зокрема банківським та страховим секторами. Ці процеси зумовлені глобальними тенденціями цифровізації економіки, зростанням конкуренції з боку fintech-компаній та потребою у комплексному фінансовому обслуговуванні клієнтів. Банки, які традиційно домінують у залученні депозитів і кредитуванні, тепер активно освоюють суміжні ринки, а страхові компанії шукають стабільні канали

дистрибуції. Це створює синергетичні ефекти, що підвищують ефективність усієї фінансової екосистеми та розширюють спектр послуг для споживачів.

Таблиця 1

Динаміка структури фінансових ризиків банківського сектору України (2015 – 2025 роки), % від загальної структури

Рік	Вид ризику				
	Кредитні	Ринкові	Операційні	Цифрові	Інші
2015	55	20	15	2	8
2016	53	21	15	2	9
2017	50	22	15	3	10
2018	48	23	14	4	11
2019	45	24	14	5	12
2020	42	25	14	6	13
2021	40	24	13	7	16
2022	38	23	12	10	17
2023	35	22	11	12	20
2024	32	20	10	15	23
2025	30	18	9	18	25

Джерело: складено авторами за джерелами [16, 17]

Однією з найпоширеніших та найуспішніших форм такої інтеграції є модель взаємодії банківських та страхових компаній – банкострахування. Вона є певним видом стратегічного партнерства між банківським та страховим сектором та передбачає надання банківських і страхових продуктів через єдину інфраструктуру: філії банків, мобільні додатки чи онлайн-платформи. В такий спосіб клієнти отримують зручний доступ до комплексних рішень. Така взаємодія та інтеграція не лише знижує транзакційні витрати, але й підвищує лояльність клієнтської бази за рахунок персоналізованих пропозицій. Концептуально така взаємодія ґрунтується на принципах синергії фінансових інститутів, доповнюючи сильні сторони один одного (рис. 1).

Таким чином, економічна сутність взаємодії банківських та страхових установ полягає у формуванні інтегрованих фінансових продуктів, які одночасно забезпечують клієнтам захист від ризиків та можливості фінансування. Для банків таке партнерство відкриває перспективи розширення

асортименту послуг, зростання клієнтської лояльності, диверсифікації прибуткових джерел та зменшення ризиків активних операцій завдяки страховому захисту. Страхові компанії, у свою чергу, отримують доступ до масштабної клієнтської мережі банків, скорочують витрати на розповсюдження продуктів та збільшують надходження страхових внесків. Ця модель функціонує не тільки як канал реалізації страхових послуг, але й як стратегічний механізм побудови комплексної системи управління фінансовими ризиками. Для банківських установ ключовим є страхування кредитних ризиків, яке допомагає зменшити вплив дефолтів боржників, підвищити якість кредитного портфеля та полегшити тиск на власний капітал. Крім того, страхування фінансових ризиків охоплює широкий спектр продуктів: страхування банківських гарантій, відповідальності фінансових посередників, інвестиційних транзакцій та інші спеціалізовані інструменти.

Рис.1. Основні принципи взаємодії банківського та страхового секторів

Джерело: узагальнено авторами [1-4]

Фінансовий ринок еволюціонує під тиском інтенсивної цифровізації, яка кардинально трансформує не тільки інструментарій послуг, а й фундаментальні принципи роботи фінансових установ. У таких умовах взаємодія банківського та страхового секторів набуває нової якості, переходячи від традиційних схем

продажу страхових продуктів через банківські канали до комплексних партнерських моделей управління фінансовими ризиками клієнтів. Напрями вдосконалення співпраці банківського та страхового секторів представлені на рисунку 2. Широке застосування фінтех-інновацій, аналітики великих даних, штучного інтелекту та хмарних рішень породжує принципово нові форми взаємодії з клієнтами. Банки й страховики активно переходять на віддалені канали обслуговування, автоматизацію ризик-оцінки та цифрові платформи реалізації продуктів.

Рис. 2. Напрями вдосконалення механізмів співпраці банківського та страхового секторів

Джерело: запропоновано авторами

Також зростає значення екосистемних підходів, де відбувається об'єднання власних банківських продуктів з сервісами партнерів із різних галузей. Банки вже не обмежуються роллю посередників платежів, перетворюючись на універсальні цифрові платформи, що інтегрують транзакції, кредити, інвестиції, страхування та навіть нефінансові послуги. У цій моделі страховики стають стратегічними союзниками в управлінні ризиками, дозволяючи формувати всебічні пропозиції, спрямовані на комплексний фінансовий і соціальний захист клієнтів. Така динаміка радикально змінює характер взаємодії банківського та страхового секторів. Раніше партнерство зводилося переважно до продажу полісів через банківські філії, а тепер воно набуває стратегічного виміру. Банки й страховики спільно створюють гібридні продукти, синхронізують ІТ-системи, діляться аналітичними інсайтами та узгоджують методики аналізу клієнтських ризиків. Цей підхід зменшує невизначеність, посилює стійкість операцій і сприяє побудові тривалих клієнтських зв'язків.

Отже, удосконалення співпраці між банківським та страховим секторами насамперед повинно спиратися на поглиблену технологічну взаємодію. Сучасні цифрові платформи, інтегровані ІТ-системи та використання відкритих інтерфейсів обміну даними створюють підґрунтя для безшовної взаємодії фінансових установ. Завдяки цьому банки й страхові компанії можуть синхронізувати бізнес-процеси, автоматизувати оцінку ризиків і скоротити часові та фінансові витрати на обслуговування клієнтів. Технологічна інтеграція також відкриває можливості для впровадження інноваційних сервісів, що поєднують фінансові й страхові інструменти в межах єдиного цифрового середовища.

Подальший розвиток партнерства пов'язаний із створенням інноваційних фінансово-страхових продуктів, орієнтованих на комплексний захист клієнтів. Йдеться про поєднання банківських послуг із страховими механізмами покриття кредитних, інвестиційних, майнових і операційних ризиків. Такий

підхід сприяє більш ефективному розподілу ризиків між учасниками фінансового ринку, знижує навантаження на капітал банків і водночас розширює клієнтську базу страхових компаній. Інноваційні продукти стають важливим інструментом підвищення фінансової інклюзії та зміцнення довіри до фінансових інститутів. Водночас результативність зазначених змін значною мірою залежить від гармонізації регуляторного середовища. Узгодження вимог до діяльності банків і страхових компаній, розвиток нагляду за фінансовими конгломератами та адаптація законодавства до цифрових бізнес-моделей створюють умови для прозорості та стабільної співпраці. Комплексне поєднання технологічної інтеграції, ефективного управління даними, продуктових інновацій і регуляторної узгодженості формує основу сучасної клієнтоорієнтованої моделі фінансового посередництва, здатної забезпечити підвищення стійкості фінансової системи в умовах глобальних трансформацій.

Висновки. Трансформація сучасного фінансового ринку під впливом цифровізації, глобалізаційних процесів та макроекономічної нестабільності суттєво змінює підходи до управління фінансовими ризиками. Банківський сектор дедалі активніше інтегрується зі страховим, формуючи нові моделі співпраці, орієнтовані не лише на реалізацію страхових продуктів, а й на комплексне управління ризиками клієнтів. Така взаємодія сприяє диверсифікації ризиків, підвищенню фінансової стійкості установ та зміцненню довіри споживачів до фінансової системи. Подальший розвиток взаємодії банківського та страхового секторів має відбуватися на засадах технологічної інтеграції, спільного використання даних, інноваційності продуктів та регуляторної узгодженості. Реалізація зазначених напрямів сприятиме підвищенню стійкості фінансової системи, ефективнішому розподілу фінансових ризиків і формуванню сучасної клієнтоорієнтованої моделі фінансового посередництва, здатної адаптуватися до викликів глобальної економіки.

Список використаних джерел

1. Панченко О. І., Маслюк О. Ю., Гориленко А. С. Банківські ризики як об'єкт страхування в сучасних умовах. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2020. № 4 (24). С. 146–154. URL: <http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/21833>
2. Волкова В. В., Волкова Н. І. Розвиток системи страхування кредитних ризиків банків. *Економіка і організація управління*. 2023. № 2. С. 86–95. DOI: 10.31558/2307-2318.2023.2.8
3. Юздепська А. А., Волкова В. В. Напрями розвитку страхування кредитно-фінансових ризиків банків України в умовах кризи. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*. 2025. Т. 1, № 17. URL: <https://surl.li/ixqoou>
4. Ломоносов Д. Стратегічні орієнтири та перспективи розвитку страхування фінансових ризиків в Україні. *Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій*. 2025. № 3 (17). С. 431–440. DOI: 10.32750/2025-0338
5. Брюховецька І. О., Кришталь Г. О. Аналіз впливу державної цифрової трансформації на страховий ринок України: нові можливості та ризики. *Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки*. 2024. Вип. 1 (73). DOI: 10.32689/2523-4536/73-5.
6. Назаренко Я. Я., Горобінська І. В., Бабич Л. М., Гуцалюк О. І., Наконечна С. А. Страхування кредитних ризиків у банках: стратегії та методи управління. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 12. DOI: 10.5281/zenodo.15866791.
7. Кондрацька Н. М., Котик О. В., Заячківська О. В. Фінансова безпека страхового ринку в Україні [Електронний ресурс]. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 76. С. 145–152. DOI: 10.32782/2524-0072/2025-76-18.
8. Zharikova O., Cherkesenko K. Bank insurance: New challenges and development prospects in Ukraine. *Economics and Business Management*. 2020. Vol.

11, № 3. Р. 16–41. URL: <https://economicscience.com.ua/uk/journals/t-11-3-2020/bankostrakhuvannya-novi-vikliki-ta-perspektivi-rozvitku-v-ukrayini>

9. Bazilinska O., Panchenko O. Conceptual frameworks of the development of banking and insurance interaction in modern conditions. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*. 2021. Т. 6, № 1. С. 14–20. DOI: 10.18523/2519-4739.2021.6.1.14-20

10. Рудевська В. І. Взаємодія банків та страхових компаній на ринку фінансових послуг: проблеми та перспективи. *Гроші, фінанси і кредит*. 2022. Вип. 66. С. 187–194.

11. Попович Д., Гнатюк В. Сучасні аспекти взаємодії банків зі страховими компаніями. *Фінансовий простір*. 2024. № 1–2 (53). С. 218–228. DOI: [https://doi.org/10.30970/fp.1-2\(53\).2024.218227228](https://doi.org/10.30970/fp.1-2(53).2024.218227228)

12. Андрющенко І. С., Скидан В. Л. Цифрова трансформація банківського сектора України. *Бізнес Інформ*. 2023. № 12. С. 77–82. URL: <https://surl.li/vqjjzj> .

13. Шевчук О. А. InsurTech в Україні: стан та перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2021. № 27. URL: <https://surl.li/odcmbt>

14. Zharikova O., Cherkesenko K. Integration of banks and insurance companies activities in Ukraine. *Social Development and Security*. 2021. Vol. 11, № 2. Р. 42–57. DOI: 10.33445/sds.2021.11.2.5.

15. Enhancing financial services through the integration of banking and insurance URL: <https://surl.li/bhhher>

16. Національний банк України. Звіт про фінансову стабільність URL: <https://surl.li/sqvhel>

17. Ukraine: Financial Sector Transformation During War and Recovery: IMF Country Report № 24/156 URL: <https://surl.li/wuuman>